

DNBLab – Zugang zu freien Datensets und digitalen Objekten

Anke Taube (Deutsche Nationalbibliothek)

Nach einer kurzen Vorstellung des neu gestarteten DNBLabs werden ausgewählte DH-Anwendungsszenarien vorgestellt. Ziel der interaktiven Präsentation ist, exemplarische Fragestellungen zu den freien Daten und digitalen Ressourcen der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) durch integrierte Meinungsabfragen der Teilnehmer*innen gemeinsam zu beantworten und die Erkenntnisse in mögliche Weiterentwicklungspläne des DNBLabs einfließen zu lassen. Neben der grundsätzlichen Frage „Wie komme ich an die Metadaten und Objekte der DNB?“ sollen auch beispielhaft Fragestellungen mit Daten-, Volltextanalysen sowie Visualisierungen der Analyseergebnisse durchgespielt werden.

DNBLab - Zugang zu freien Datensets und digitalen Objekten
CC BY-SA 3.0 DE

Anm.: Die vDhd 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.